

Sistemas agroflorestais com fruteiras na Suíça

Melhoramento da produção e aumento da biodiversidade

www.agforward.eu

Porquê fruteiras?

Os agricultores suíços têm vindo a aumentar a combinação de fruteiras com outras culturas agrícolas por várias razões. Uma motivação importante é a redução da erosão do solo, sendo outros benefícios a redução da lixiviação de nitratos e o aumento do sequestro de carbono e da biodiversidade.

Através da combinação de culturas, os agricultores beneficiam de um aumento na produtividade e diversificação de produtos, visto que, além das culturas arvenses, obtêm lucro da colheita de fruta. Também recebem um subsídio pelos serviços do ecossistema. A política agrícola suíça, que é independente da Política Agrícola Comum da União Europeia, promove a plantação de fruteiras em terras agrícolas. O pagamento pela instalação das árvores não depende de a plantação ser feita em combinação com prados naturais, culturas forrageiras, ou outras culturas agrícolas.

Granjeio da faixa de árvores num sistema agroflorestal com castanheiro e espelta, ou trigo-vermelho. Ref: Jäger, 2016.

Fruteiras de fuste alto combinadas com trigo de Inverno. Ref: Felder 2015

Como plantar

Os sistemas agroflorestais com variedades cultivadas ou silvestres oferecem várias combinações possíveis. Dependendo do tipo de solo e da distribuição da precipitação, todas as fruteiras de caroço e semente podem ser plantadas.

Quando combinadas com espécies silvestres (por exemplo, amoreiras, sorveiras do género *Sorbus*, pereiras-bravas e macieiras-bravas) é de esperar menor exigência de mão-de-obra na condução. Contudo, demora mais tempo até se obter uma produção substancial em termos de colheita. Havendo interesse na colheita e processamento de frutos silvestres, é preferível seleccionar variedades maiores.

Recomenda-se a plantação na orientação Norte-Sul para reduzir o ensombramento das culturas. Dentro das linhas, a distância entre as árvores deverá ser de 10 a 12 m no caso de pereiras e macieiras, e de 10 m no caso de variedades silvestres. Entre as linhas deve manter-se um espaçamento de 18 a 26 m para facilitar o acesso à maquinaria.

As árvores instalam-se em faixas de 2 m de largura, que devem ser semeadas com gramíneas. Estas devem ser cobertas regularmente com *mulch* ou aparadas, para limitar a população de ratos. Especialmente no caso de nogueiras, a erva à volta dos troncos deve ser mantida muito curta ou mesmo eliminada nos primeiros anos, para minimizar a competição com as árvores. Recomenda-se a plantação das árvores a partir de meados de Novembro, para que o seu crescimento beneficie da humidade do Inverno.

Otimização da proteção das plantas num sistema agroflorestal recém-plantado com fruteiras: tutor estável do lado do vento e proteção contra animais na base do tronco. Ref: Jäger, 2016

Vantagens

- As árvores de fruto têm uma influência positiva na biodiversidade circundante: fornecem um habitat adicional a aves e insetos.
- Há um enriquecimento da matéria orgânica do solo através da queda das folhas e do desenvolvimento do sistema radicular, melhorando assim a estrutura do solo e a sua capacidade de retenção de água.
- Os frutos produzidos podem contribuir para um rendimento adicional e serem processados em produtos de alta-qualidade. Assim, deveter-semuitocuidado na escolha de variedades e desenvolver objetivos claros de comercialização.

Esquema de plantação típico dum sistema agroflorestal com fruteiras e culturas arvenses. Ref: Jäger, 2016

Produtividade das árvores

A produtividade das fruteiras com fuste alto é de cerca de 100 kg de fruta por árvore, 10 anos após a plantação. Os sistemas agroflorestais suíços têm em média 50 árvores/ha (ver esquema de plantação). A componente arbórea (i.e. a faixa com árvores) ocupa

aproximadamente 10% da área total. Assim, em condições ótimas, pode esperar-se uma produção de fruta de 5 t/ha, mais o rendimento das culturas que ocupam 90% da área restante, a partir dos 10 anos após a plantação. Contudo, não deve subestimar-se o custo elevado da manutenção das fruteiras. Em média, essa manutenção e a colheita necessitam de cerca de 120 horas de trabalho/ha. Como comparação, 1 ha de cultura arvensa (em produção biológica) requer cerca de 50,5 horas de trabalho. A viabilidade económica do sistema depende, assim, da produção e preço de venda da fruta, das despesas com a manutenção das árvores e de pagamentos diretos pelos serviços do ecossistema (por exemplo, biodiversidade e proteção de recursos).

Na altura da colheita os frutos devem ser recolhidos em encardados, ou dispositivos especiais de colheita, para evitar danos. Ref: Jäger, 2015

Produção das culturas

Os sistemas agroflorestais com fruteiras ainda são relativamente recentes na Suíça. Até agora ainda não se registou nenhuma diminuição no rendimento das culturas devido ao ensombramento, mas com o crescimento das árvores espera-se que tal venha a acontecer.

Pragas e doenças

Dependendo das condições meteorológicas, as fruteiras podem sofrer ataques de doenças causadas por fungos, bactérias e vírus comuns nestas espécies. É, por isso, fundamental escolher variedades saudáveis e robustas. A gestão da proteção das plantas é bastante exigente. Sob nenhuma circunstância se poderá tratar as árvores enquanto se desenvolvem outras culturas sob o seu coberto, pois pode haver conflito com as normas de segurança para os consumidores, que restringem a aplicação de pesticidas a certas culturas e por um determinado período antes da época da colheita.

Colheita e comercialização

Existe apenas uma curta janela de tempo para a colheita mecânica da fruta. Por essa razão, devem escolher-se variedades que possam ser colhidas no período entre a colheita da cultura agrícola intercalada e a sementeira da seguinte. Conseguem-se elevadas receitas pela fruta e produtos derivados através da venda direta. Devem assim avaliar-se as alternativas possíveis de venda dos produtos antes da plantação.

Mais Informações

Kuster M, Herzog F, Rehnus M, Sorg JP (2012). Innovative Agroforstsysteme - On farm monitoring von Chancen und Grenzen / Systèmes agroforestiers novateurs - monitoring des opportunités et limites. Agrarforschung Schweiz / Recherche Agronomique Suisse 3(10): 470- 477.
Jäger M (2016). Agroforstsysteme – Hochstamm, Wildobst- und Laubbäume mit Kulturpflanzen kombinieren. <https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3048/0~0~Shop/Agroforstsysteme>
Agroforestry Network Switzerland: www.agroforst.ch; www.agroforesterie.ch

Mareike JÄGER, Félix HERZOG

Mareike.jaeger@agridea.ch
AGRIDEA, Lindau
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.